

8. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.
9. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
10. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH*.-2020.-S: 118-120.
11. Saidova M.J. Ta'limda multimedialardan foydalanish va uning didaktik imkoniyatlari. Boshlang'ich ta'limga raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – Buxoro. 2021.
12. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 59-68.
13. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINFLAR MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.
14. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.
15. Саидова М. Masofaviy o'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150.
16. Yarashov M.J., Barotova F.B. Boshlang'ich ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish metodikasi. Boshlang'ich ta'limga raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – Buxoro, 2021.
17. www.eduportal.uz
18. www.ziyonet.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ibrohimova Mohichehra Furqat qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Bu maqolada boshlang'ich sinflarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi haqida fikr yuritilgan. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarining dunyoqarashini va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalar bilan ishlash haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** mantiqiy tafakkur, mantiq, mantiqiylik, mantiqiy topshiriq, raqamli texnologiya.*

Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish borliqni, voqeilikni, idrok etish usuli sifatida tafakkur bilan bog'liq bo'lib, boshlang'ich sinflarda arifmetik amallar bilan ishlash, mantiqiy masalalar ustida ishlash, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan ongli foydalanish, mustaqil ishlashni tashkil etish jarayonida shakllanadi.

O'quvchilarga o'qituvchi tomonidan qo'yiladigan talablar ko'p hollarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilmaydi. Ta'limda faqat bilimlarni tarkib toptirishga e'tiborni qaratish ta'lim sifati va samaradorligining pastlashiga olib keladi. Vaholanki, mantiqiy tafakkuri keng bo'lgan o'quvchilargina bilimlarni mustaqil o'zlashtira oladi. Shu sababli, boshlang'ich sinflarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish juda muhimdir.

"Mantiq" so'zi arab tilidan olingan bo'lib, yunon tilidan olingan "fikr", "so'z", "qonun" ma'nosini anglatadigan "logika" so'zining arab tilidagi ifodasi hisoblanadi (falsafa qomusiy lug'ati).

"Mantiqiylik" bu mantiq, mantiqiy asos, qonuniylik, asosiylik demakdir.

Hech kimga sir emaski, boshlang'ich sinflar o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning asosi matematika fanidir. Matematik misol-masalalarni yechish boshlang'ich sinflar o'quvchilarining fikrlash, katta qulaylik yaratadi. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki, kichik maktab yoshida o'quvchilar o'zlari uchun kerak bo'ladigan bilimlarning tayanch asosini oladilar. Aynan shu bilimlari kelajakda o'rganiladigan fanlar uchun qulaylik yaratadi va dasturilamal sifatida xizmat qiladi.

Nizomiy nomidagi TDPU fan doktori, professor – Ibragimov Rasqul tomonidan yozilgan "Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik

asoslari” nomli doktorlik dissertatsiyasida keng yoritilgan bo’lib, dissertatsiyada boshlang’ich sinf o’quvchilarining bilish jarayoni psixologik, falsafiy tarafdin keng ochib berilgan.

Shuni takidlab o’tish kerakki, boshlang’ich sinflarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun ko’proq mantiqiy topshiriqlardan foydalanish yaxshi natija beradi. Aynan mantiqiy topshiriqlar ustida ishlash uchun maktab boshlang’ich sinf darsliklariga murojaat qilamiz.

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to’la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular ortasidagi boglanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yo’l bilan aks ettirishga aytiladi. Voqelik tafakkurda, idrok va tasavvurdagiga nisbatan chuqurroq va to’laroq aks etadi.

Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda bolalar ongini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o’rni beqiyosdir. Chunki, hozirgi kunda raqamli texnologiyalar insonlar hayotida o’z o’rnini egallab ulgurdi. Ammo bolalarning bo’sh vaqtlarini keraksiz kompyuter o’yinlari va telefon o’yinlaridan asrash uchun fan topshiriqlarini ham elektron va qiziqarli ko’rinishga olib kelish zamon talabi bo’lib bormoqda.

Raqamli texnologiya – elektron ma’lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beruvchi vositalar bo’lib, ular insonlar hayotini, yashash tarzini yaxshilashga, xizmatlarni osonlashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Ibrohimova M. BOSHLANG’ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARINI O’TISHDA “DAY GAME” DAN FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – T. 3. – №. 3. 3.
2. Ibrohimova M.F. IMPROVING INTEGRATION IN TEACHING ARITHMETIC PRACTICES IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 31.
3. Ibrohimova M. Boshlang’ich matematika darslarida arifmetik amallarni qo’llashda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – T. 8. – №. 8.
4. Ibrohimova M. Problems That Arise In the Classroom in the Educator and Their Optimal Solutions //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – T. 8. – №. 8.
5. Ibrohimova M. Boshlang’ich matematika darslarida arifmetik amallarni qo’llashda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – T. 8. – №. 8.
6. Jonpulatovna S.M., Qizi I. M. F. Improve Pupils’ Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T.
7. Qosimov F.M., Qosimova M.M. MATEMATIKADAN IJODIY O’QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 206-211.
8. Qosimov M.F., Kasimov F.F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
9. QOSIMOV F. BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.
10. Саидова М., Каримова К. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini masala yechishga o’rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 3/S. – С. 59-68.
11. Saidova M.J. BOSHLANG’ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.
12. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.
13. Саидова М. Masofaviy o’qitishni tashkil etish shakllari va ularning o’ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 1. – С. 141-150.
14. Saidova G. E. “BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARINING O’QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH”. *Conferencea* (2023): 33-37.

15. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.

16. Saidova G.E. "MANTIQIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.

17. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH.*-2020.-S: 118-120.

BO'LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda pedagogikaga talablar kuchaymoqda, ammo, shu bilan birga, rivojlanish ham bo'lmoqda. Aynan bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirishda axborot texnologiyalari, elektron resurslardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki, rivojlanayotgan davlatlar bilan teng miqyosda rivojlanayotgan ekanmiz, bo'lajak tarbiyachilar ham elektron resurslardan foydalanishlari va ularni to'laqonlik tushunishlari muhim.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetensiya, pedagog, elektron resurs, ta'lim, tarbiyachi, bola.

Abstract: Currently, demands for pedagogy are increasing, but at the same time there is development. It is important to use information technologies and electronic resources in improving the professional competence of future pedagogues. Since we are developing on an equal scale with developing countries, it is important for future educators to use electronic resources and fully understand them.

Key words: competence, professional competence, pedagogue, electronic resource, education, educator, child.

Аннотация: В настоящее время требования к педагогике возрастают, но в то же время происходит и развитие. Важно использовать информационные технологии и электронные ресурсы в повышении профессиональной компетентности будущих педагогов. Поскольку мы развиваемся в равных масштабах с развивающимися странами, будущим педагогам важно пользоваться электронными ресурсами и полностью их понимать.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагог, электронный ресурс, образование, воспитатель, ребенок.

Xalqaro miqyosda bo'lajak mutaxassislarni innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahorati mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh o'qituvchilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi. Albatta, bunda yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev say-harakatlari muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga e'tiborlarini alohida ta'kidlab o'tish joiz, deb o'ylaymiz. Prezidentimizning joriy yil 19-oktyabr kuni maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda "Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi", deb ta'kidladi. Albatta, har qanday sohani rivojlantirish maktabgacha ta'limdan va uning uzluksizligidandir, chunki maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bitiruvchilari O'zbekiston Respublikasining kelajagidir. Axir bola butun hayotida oladigan bilimining 70%ini maktabgacha yoshdagi davrda egallaydi. Bu borada esa maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya beruvchi tarbiyachilar va bo'lajak mutaxassislarning bilimli, psixologik, kasbiy kompetentligini rivojlantirib tayyorlash muhim o'rin tutadi.

Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog - psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan,